

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Erkinova Sevara

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613069>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2707-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tubdan isloh qilish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, malakali pedagoglar bilan ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish vazifalari belgilab berildi¹. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatni yo'lga qo'yish va bu sohani yanada rivojlantirish uchun ko'pgina imkoniyatlar yaratildi. Ta'lim tizimidagi psixologik xizmatni rivojlantirishdan ko'zlangan asosiy maqsad bolaning aqliy va ruhiy salomatligini ta'minlashdir. Bolalar bog'chasidagi psixolog – bu aqliy rivojlanishning umumiy qonunlarini va ushbu rivojlanishning yosh xususiyatlarini hamda uning individual variantlarini tushunadigan, bolani yaxshi biladigan va chuqur tushunadigan shaxs.

Psixologik ta'limda bolalar psixologiyasi bo'yicha umumiy ma'lumotlar bilan chegaralanmaydi, balki maktabgacha ta'lim tashkilotining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish natijalariga tayanadi, pedagogik jamoaning malakasi va xususiyatlarini, bolalar va ota-onalarning o'ziga xosligini hisobga oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini individuallashtirish psixologning har bir bolaning ruhiy salomatligi va rivojlanishining to'laqonli bo'lishini ta'minlaydigan faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bola ruhining individual, rasmiy-dinamik xususiyatlarini hisobga olish alohida o'rin tutadi, bolalarning aqliy holati, jarayonlari, xatti-harakatlari va faoliyatining dinamikasini aniqlaydigan turli xil temperamentdagi bolalar bilan muayyan strategiya va taktikalarni ishlab chiqish hisoblanadi.

Maktabgacha psixologik yoshdagi davrda individuallashtirilgan shaxsiy neoplazmalarning avvalgi psixologik yoshi oxirida paydo bo'lgan shaxsiy xususiyatlarini (kuch, tezlik, hajm, sur'at, ritm) takomillashtirish, rivojlanish, mazmun jihatidan va rasmiy-dinamik xususiyatlar davri hisoblanadi. Shaxsiylashtirish jarayoni qonuniy ravishda bolaning shaxsiy rivojlanishini amplifikatsiya qilish jarayonining variantlaridan biridir. Va bu, ko'p jihatdan, bolalik davrida bola shaxsiyatining shakllanishi, uning kelajakdagi hayotiga bog'liq bo'ladi. Bolalikda biz bilan sodir bo'lgan barcha voqealar bizning keyingi rivojlanish davrimizda chuqur iz qoldiradi. Bolaning qiyinchilik va yordamga muhtoj chog'ida ota-ona sezgirligi va farzandiga nisbatan mehr- muhabbatining etarli bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida psixologik xizmat ko'rsatishda asosiy e'tiborni – bolaning muammolari qor kabi o'sib borgunga qadar kutmasdan, uni bartaraf etish, bolalar psixologiga o'z vaqtida murojaat qilishdir. Har qanday muammoni qisqa vaqt ichida bolaga azob-uqubat va og'riq keltirmasdan ilgari hal qilish, yuzaga kelgan muammolarni ota-onalarga etkazish va hamkorlikda ish olib borishdir. Ko'pgina bolalar muammolari faqat vaqtinchalik va psixologning qisqa muddatli ishini talab

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2707-sonli qarori. –T., “Xalq so'zi” gazetasi, 30 dekabr, 2016 yil.

qiladi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologidan qisqa muddatli ish dasturini tuzib chiqishni talab qiladi va ayni chog'da individual tarzidagi maxsus dastur bo'lishi kerak. Bolalar bir marotaba psixolog xizmatidan baxra olgandan so'ng va uning natijasi ijobiy tomonga o'zgarganini his qilsalar, nafaqat maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologiga nisbatan ishonch, mehr, sevgi, hayrixohlik va albatta yuksak hurmat bildiradilar, balki, maktabgacha tashkilotga va u erdagi tarbiyachilarga nisbatan ham xuddi shunday munosabatda bo'ladilar. Shu sababdan psixolog individual va guruhli ishlash jarayonida hech bir holatni va bolalar xususiyatini ko'zdan qochirmasligi kerak.

Bunda maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi quyidagi yo'nalishlar asosida ish olib borsa samarali natija oladi.

Psixologik xizmatning asosiy yo'nalishlari:

1. Psixologik ma'rifat.
2. Psixologik oldini olish.
3. Psixologik diagnostika.
4. Psixologik tuzatish.
5. Psixologik maslahat

Shunday qilib psixologik yordam tizimi bolalar, ota-onalar va tarbiyachilar uchun rivojlanish, ta'lim-tarbiya, moslashuv, har bir o'tish yosh davri masalalari bo'yicha o'z vaqtida malakali maslahat, uslubiy, psixodiagnostik va psixokorreksion yordam ko'rsatishda yordam berishi aniq. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarda shu muhitga moslashishda yuzaga keladigan muammolar bilan birgalikda ular ruhiyatidagi psixoemotsional holatlarning o'zgarishi ham uchrab turadi. Albatta bolalardagi psixoemotsional buzilishlar ularning bir muhitdan ikkinchi bir muhitga moslashishida yuzaga keladigan kuchli hayajon va ruhiy zarbalar ta'siri ostida yuzaga keladi. Mana shunday muammolarni hal qilishda esa maktabgacha ta'lim muassasalaridagi psixologik xizmat muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologning ish tartibida bolani stress holatdan chiqarish, ichki zo'riqishni yengillashtirish, hayotiy vaziyatga nisbatan optimistik nuqtai nazar bilan qarash imkoniyatini aniqlash imkonini beruvchi metodikalar o'rin egallaydi. Bu o'rinda biz amaliyotchi psixologlar o'z faoliyatlarida quyidagi metodikalardan foydalanishlarini tavsiya etamiz:

Musiq terapiyada – asosan shaxsni ruhan tinchlantirish va bo'shashtirish, hissiy holatini tuzatish va faollashtirish uchun turli xil kuy va musiqalardan foydalaniladi.

Aromaterapiyada – estetik maqsadlarda relaksatsiya uchun xushbo'y moddalar qo'llaniladi. Svetoterapiya (ranglar oqali davolash)da – qo'rquv, qo'zg'aluvchanlik, ruhiy siqilish, zo'riqish jarayonida turli xildagi ranglar ko'rsatiladi.

Raqs terapiya (raqs oqali davolash)da – mushaklarni qisqarishlarini olib tashlash uchun raqs harakatlaridan yoki musiqaga taqlid qilishdan foydalaniladi.

Tana terapiyasida – tana bilan ishlash usullari, uning maqsadi, o'zini jisman va ruhan yaxshi his qilishini orttirish, kayfiyatini ko'tarishga qaratiladi.

Art-terapiyada ijod bilan bog'liq bo'lgan izoterapiya (tasviriy san'at orqali davolash), svetoterapiya (ranglar orqali davolash), fototerapiya (rasmlar orqali davolash), skazkoterapiya (ertaklar orqali davolash), muzыkoterapiya (kuy va musiqalar orqali davolash), kollajirovanie (fotoshop, fotomantaj orqali davolash). Art-terapiyada shaxsning ko'pqirrali ichki imkoniyatlarini ochish bilan birga ruhiy jarohatlanish, ichki ziddiyatlar va qo'rquv kabi jiddiy psixologik muammolar bilan kurashish imkonini ham beradi.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi Nizomning 2-bandiga ko'ra "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratish" vazifasi belgilangan. Bunda maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy kamol toptirishda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmatni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Shunday qilib, oilada va bolalar bog'chasi guruhlarida "muammoli" bolani va umuman olganda bolalarni maktabgacha ta'limga moslashtirish va yetarli darajada o'z fikrini erkin bildira olishi uchun optimal sharoitlarni yaratishga imkon beruvchi korreksion va rivojlantiruvchi yordamni maktabgacha ta'lim tashkilotida psixologik xizmat faoliyatini tashkil etgan holda amalga oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) psixologik xizmati quyidagi maqsad va vazifalarni nazarda tutadi:

MTT psixologik xizmatining maqsadi bolalarning individual imkoniyatlari va xususiyatlariga mos ravishda to'laqonli aqliy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashdan iborat bo'lishi lozim.

Psixologik xizmatning asosiy vazifalari:

- har bir bolaning to'laqonli aqliy va shaxsiy rivojlanishiga yordam berish;
- MTTda psixologik muhitni yaratish;
- bolalarning hissiy, irodaviy va intellektual rivojlanish xususiyatlarini o'rganish;
- bolalar ta'lim-tarbiyasi bo'yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish;
- bolalarga ta'lim-tarbiya berishda MTT pedagoglari va ota-onalarning psixologik kompetentligini oshirishga ko'maklashish;
- bolalarning shaxsiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishini psixologik jihatdan kuzatib borish, ta'lim-tarbiyadagi psixologik nuqsonlarni aniqlash, ularning aqliy rivojlanishida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday salbiy og'ishlarning oldini olish;
- bolalarni MTTning ijtimoiy muhitiga moslasha olmasligi holatlarini korreksiyalash, ularni ijtimoiy reabilitatsiya qilish bo'yicha tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirish;
- psixologik, pedagogik, tibbiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan boshqa chora-tadbirlarni ko'rish hamda psixologik madaniyatni yuksaltirish ishlari olib borilishi lozim.

MTT psixologik xizmat faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- psixologik-pedagogik diagnostika;
- korreksion-rivojlantiruvchi ishlar;
- psixologik maslahat;
- maktabga tayyorlash.

Psixologik-pedagogik diagnostika – bolalarni maktabgacha ta'lim-tarbiya davri davomida individual xususiyatlari va potensial imkoniyatlarini o'rganish hamda mashg'ulot jarayonida buzilishlar mexanizmlarining sabablarini aniqlash, ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish. Psixodiagnostika pedagog-psixolog tomonidan (pedagoglar bilan birgalikda) ham yakka tartibda, ham MTT bolalari guruhlar bilan amalga oshiriladi.

Korreksion-rivojlantiruvchi ishlar. Bola shaxsini shakllantirish jarayoniga faol ta'sir ko'rsatish va uning individualligini saqlab qolishga qaratilgan faoliyat bo'lib, pedagog-psixolog tomonidan pedagoglar va boshqa mutaxassislar bilan birgalikdagi faoliyati hisoblandi.

Psixologik maslahat. Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonining barcha ishtirokchilarini psixologik bilimlarini rivojlantirish va mazkur bilimlarni o'zining ehtiyojlari va bola shaxsini rivojlantirishda foydalanish istagini shakllantirish. Yosh davr xususiyatlarini e'tiborga olgan

holda bola shaxsini rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish hamda shaxs va aqliy rivojlanishini shakllantirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan buzilishlarning o'z vaqtida oldini olish, pedagoglar va ota-onalarga psixologik maslahat berish.

Maktabga tayyorlash. Bolalarda o'quv faoliyatni, muloqot va xulq-atvor qobiliyatlarini, bilim jarayonlari (diqqat, fikrlash, xotira, nutq, yirik va kichik motorikani) va umumiy ta'lim (jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik), shuningdek, irodali fazilatlarini shakllantirish, maktabga hissiy-ijobiy munosabatini rivojlantirish.

MTT faoliyatini rivojlantirishda psixologik yordam:

- MTT pedagoglari va mutaxassislarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish ishlarini tashkil etish;
- ota-onalarning o'quv faoliyatiga oid so'rovlarini o'rganish;
- MTT pedagoglarining (xodimlarining) shaxsi va kasbiy salohiyatini psixologik o'rganish; - agar maktabgacha ta'lim tashkilotida kadrlarni almashtirishga to'g'ri kelsa (sababi psixonesompatibili bo'lishi mumkin);
- MTTda (lavozim vazifasiga oid) nizolarni hal etish;
- MTT pedagoglarini (xodimlarini) boshqarish tizimini yaratishda ko'maklashish (ishtirok etish).

MTT pedagog-psixologi O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni, Bola huquqlari Deklaratsiyasi (1959 yil 20 noyabrdagi BMT Bosh Assambleyasi rezolyusiyasi), Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya (1989 yil), O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan belgilangan lavozim vazifalar yo'riqnomasi, MTT psixologi faoliyatiga doir barcha normativ-huquqiy va metodik hujjatlar, tavsiyalar asosida faoliyat yuritadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi Nizomni hamda Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Ustavini tasdiqlash haqida"gi 929-sonli qarori
3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. –М.: Педагогика, 1986. -239 с.
4. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va o'qitish metodikasi. –T., 2007.